

Döngüsel Ekonomi ve Üretim Sistemlerinde Organizasyonel Öğrenme: Teorik Bir Yaklaşım

Organizational Learning in Circular Economy and Production Systems: A Theoretical Approach

Arif Selim EREN¹ | Hüseyin ÇİÇEKLIÖĞLU²

Makale Bilgisi

¹ Doç. Dr. Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi,
Kahramanmaraş/Türkiye
0000-0001-7274-1113
arifselimeren@hotmail.com

² Doç. Dr., Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi,
Osmaniye/Türkiye
ORCID: 0000-0003-3922-6755
huseyinciceklioglu@gmail.com

Öz

Küresel ölçekte artan kaynak kıtlığı ve atık baskısı, doğrusal ekonomi modelinin sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Bu nedenle döngüsel ekonomi yaklaşımı, üretim süreçlerinin yeniden tasarlanmasını gerektiren stratejik bir çerçeve olarak önem kazanmıştır. Döngüsel ekonomi; ürün yaşam döngüsünü uzatma, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kaynak verimliliğini artırma gibi ilkelerle hem ekonomik hem de çevresel fayda yaratmayı amaçlar. Bu dönüşümün başarıya ulaşması ise işletmelerin örgütsel öğrenme kapasitesine bağlıdır. Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kurumsal hafızaya aktarılması gibi süreçler, işletmelerin döngüsel uygulamalara uyum becerisini güçlendirmektedir. Literatürdeki çalışmalar, öğrenme odaklılığın döngüsel uygulamaların etkinliğini artırdığını ve rekabet avantajı sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca sektörler arası bilgi paylaşımı, dijital yetkinliklerin gelişimi ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları döngüsel dönüşümün performansını önemli ölçüde artırmaktadır. Dijital teknolojiler de kapalı döngü üretim süreçlerini destekleyerek öğrenme döngülerini hızlandırmaktadır. Bu çalışma, örgütsel öğrenme ile döngüsel ekonomi arasındaki ilişkiyi kuramsal bir modelle açıklamakta ve öğrenme kültürü ile bilgi paylaşımının döngüsel inovasyon kapasitesini güçlendiren unsurlar olduğunu öne sürmektedir. Bu çerçevede, sürdürülebilir üretim etkinliğinin artırılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşım sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel Ekonomi, Organizasyonel Öğrenme Kapasitesi, Sürdürülebilir Üretim Sistemleri.

Sorumlu Yazar:

Hüseyin Çiçeklioğlu

Aralık 2025

Cilt:1

Sayı:1

DOI:

Abstract

Increasing global resource scarcity and pressure from rising waste clearly show that the linear economy model is no longer sustainable. For this reason, the circular economy has become an important strategic framework that requires production processes to be redesigned. The circular economy aims to create both economic and environmental value through principles such as extending product lifecycles, recycling, reusing materials, and improving resource efficiency. The success of this transition, however, depends greatly on the organizational learning capacity of firms. Processes such as generating, sharing, and institutionalizing knowledge strengthen a company's ability to adapt to circular practices. Studies in the literature show that learning-oriented approaches increase the effectiveness of circular practices and support competitive advantage. Sectoral knowledge exchange, digital competencies, and industrial symbiosis also significantly enhance circular transformation performance. Digital technologies further accelerate learning cycles by enabling closed-loop production systems. This study presents a theoretical model explaining the relationship between organizational learning and the circular economy, suggesting that learning culture and knowledge sharing reinforce circular innovation capacity. Overall, the framework offers a holistic perspective for strengthening sustainable production capabilities.

Keywords: Circular Economy Transformation, Organizational Learning Capacity, Sustainable Production Systems.

Citation:

Eren, A. S., & Çiçeklioğlu, H. (2025). Döngüsel ekonomi ve üretim sistemlerinde organizasyonel öğrenme: Teorik bir yaklaşım. *Accessuss Journal of Management Research*, 1(1), 56-68.

OPEN ACCESS

1. Giriş

Küresel ölçekte derinleşen kaynak kıtlığı, hızla artan atık üretimi ve çevresel bozulmanın giderek belirginleşmesi, mevcut üretim ve tüketim kalıplarının sürdürülebilir olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Uzun yıllardır sanayileşmenin temel referans noktası olan doğrusal ekonomi modeli –al-üret-tüket-at döngüsü– doğal kaynakların hızlı biçimde tükenmesine, karbon salınımlarının artmasına ve ekosistem üzerindeki çevresel baskıların yoğunlaşmasına yol açmaktadır (Gedik, 2020). Artan atık hacminin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal maliyetler yarattığı; bu durumun uzun vadeli ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Önder, 2018). Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi stratejileri ise söz konusu tehdidin ciddiyetini görünür hâle getirerek kaynak verimliliği, kapalı döngü üretim ve sürdürülebilir endüstriyel uygulamaların artık küresel bir zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur. Bu kapsamda döngüsel ekonomi; atığın yeniden hammaddeye dönüştürüldüğü, süreçlerin yeniden tasarlandığı, ürün yaşam döngülerinin uzatıldığı ve işletmelerin daha esnek, yenilikçi ve ekolojik açıdan uyumlu üretim modellerine yöneldiği bütüncül bir dönüşüm paradigması olarak değerlendirilmektedir (Özkan vd., 2018).

Döngüsel uygulamaların üretim sistemlerine entegrasyonu, yalnızca teknolojik veya süreçsel bir uyarlamayı değil aynı zamanda örgütsel zihniyetin dönüşümünü de gerekli kılmaktadır. Döngüsel süreçlerin uygulanması, öğrenme odaklı bir yetkinlik olarak ele alınmakta ve işletmelerin içsel ve dışsal bilgi kaynaklarını sürekli işleyebilme kapasitesine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır (Villegas vd., 2025). Bu nedenle organizasyonel öğrenme, döngüsel ekonomi stratejilerinin hayata geçirilmesinde stratejik bir kaldıraç olarak görülmekte; yeni bilginin yaratılması, paylaşılması ve kurumsal yapıya entegre edilmesi yoluyla işletmelerin yenilikçi üretim süreçlerini içselleştirmesini sağlayan temel bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır. Özellikle KOBİ'lerde döngüsel iş modellerinin benimsenmesinde öğrenme süreçlerinin örgüt kültürü, yapısal düzenlemeler ve liderlik pratikleri ile yakından ilişkili olduğu bulgulanmıştır (Scipioni ve

Niccolini, 2021). Ayrıca dijitalleşmeye dayalı ortak öğrenme ağlarının döngüsel dönüşümü hızlandırdığı, işletmelerin teknolojik kapasitesini güçlendirdiği ve çevresel uyum kabiliyetini artırdığı literatürde kapsamlı biçimde tartışılmaktadır (Järvenpää vd., 2022).

Bu çalışma, döngüsel ekonomi ile organizasyonel öğrenme arasındaki etkileşimi kuramsal bir bütünlük içinde ele alarak üretim sistemlerinde gerçekleşen dönüşümün temel dinamiklerini açıklamayı amaçlamaktadır. Döngüsel ekonominin yalnızca çevresel sürdürülebilirliğe yönelik bir gereklilik değil aynı zamanda bilgi temelli bir rekabet stratejisi olduğu çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konmuştur (Bolayır ve Eroğlu, 2025; Fobbe ve Hilletoft, 2023). Benzer biçimde organizasyonel öğrenmenin, işletmelerin çevresel inovasyon kapasitesini artırdığı ve döngüsel süreçlere uyum sağlama becerisini güçlendirdiği bulgulanmaktadır (Nujen vd., 2023). Bu doğrultuda çalışma, döngüsel ekonomi-öğrenme kapasitesi-yenilik performansı ilişkisini bütünlendiren bir model önererek hem yönetim literatürüne hem de üretim sistemleri araştırmalarına çok katmanlı bir kuramsal katkı sunmaktadır.

Bu çerçevede araştırmanın temel amacı; döngüsel üretim süreçlerinin örgütsel öğrenme mekanizmalarını nasıl yeniden biçimlendirdiğini açıklamak, öğrenme kültürü ve bilgi paylaşımının döngüsel inovasyon kapasitesi üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve sürdürülebilir üretim yetkinliğine ilişkin bütünlük bir teorik model geliştirmektir. Çalışmanın kapsamı; üretim planlaması, tedarik zinciri yönetimi, enerji ve kaynak verimliliği, dijital dönüşüm ve organizasyonel öğrenme kuramlarını içeren geniş bir disiplinlerarası çerçevede şekillenmektedir. Literatüre en temel katkısı ise döngüsel ekonomi ile organizasyonel öğrenmeyi aynı teorik düzlemde buluşturarak daha önce parçalı biçimde ele alınan dönüşüm dinamiklerini bütüncül bir yaklaşımla açıklamasıdır.

YAZIN TARAMASI

Döngüsel ekonomi ile üretim sistemlerinde organizasyonel öğrenme arasındaki ilişki, literatürde çok katmanlı bir araştırma alanı olarak ele alınmaktadır. Mevcut çalışmalar,

döngüsel ekonomiye geçişin salt teknik düzenlemelerle sınırlı olmadığını; bunun yanında örgütsel öğrenme kapasitesi, bilgi yönetimi uygulamaları, paydaş etkileşimleri ve politika yönetimi gibi tamamlayıcı unsurlara dayandığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Van Hoof (2023), öğrenme kültürünün uygulama takımları aracılığıyla nasıl somutlaştığını inceleyerek örgütsel öğrenme süreçlerinin işletmeler arasında belirgin farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. Çalışmanın bulguları, döngüsel üretim sistemlerinde öğrenmenin yalnızca kuramsal değil, operasyonel araçlarla da desteklenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Aysan Özdemir ve Gür'ün (2024) Avrupa Birliği döngüsel ekonomi stratejisine yönelik politika analizi, stratejinin sürdürülebilirlik hedefleri açısından güçlü bir yönelime sahip olduğunu; buna karşın tüketici katılımı ve uygulama derinliği açısından çeşitli sınırlılıkların mevcut olduğunu göstermiştir. Çalışma, döngüsel dönüşümün başarısında bilgi tabanlı politika tasarımının kritik önem taşıdığını vurgulamaktadır.

Benzer biçimde Ayturan Dinçbaş ve Hasar'ın (2025) Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin değerlendirmesi, döngüsel ekonomi perspektifinin çok düzeyli yönetim yapılarındaki eksiklikler nedeniyle sınırlı kaldığını ortaya koymuştur. Araştırma, döngüsel ekonominin yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda kurumsal öğrenmeyi, kapasite geliştirmeyi ve yönetim reformlarını gerektiren kapsamlı bir süreç olduğunu göstermektedir. Balbay Sarıhan ve Avşar (2021) ise endüstriyel simbiyoz bağlamında Türkiye'de yapısal sorunlara rağmen simbiyotik ilişkilerin kaynak verimliliğini artırabileceğini ileri sürerek sektörel üretim sistemlerinin bilgi temelli yenilik gereksinimine dikkat çekmiştir.

Bunun yanında Bolayır ve Eroğlu (2025), Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve Fransa'nın döngüsel ekonomi performanslarını karşılaştırmalı olarak analiz etmiş ve ülkeler arasındaki farklılıkların öğrenme kapasitesi ile yenilikçilik kültürüyle güçlü bir biçimde ilişkili olduğunu göstermiştir. Büyükkeklik ve Özöglü'nün (2021) sistematik literatür

incelemesi ise döngüsel ekonomi çalışmalarında verimlilik temalarının öne çıktığını, ancak dijitalleşme ve eko-yenilik alanlarında araştırmaların nispeten sınırlı olduğunu ortaya koymuştur. Örgütsel öğrenme perspektifinden bakıldığında Senge (1990), Senge'nin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve örgütsel öğrenme mekanizmalarının stratejik niteliğini vurgulamış; Çakmak Sel (2025) ise kimya ve plastik sektöründe işletmelerin daha çok enerji tasarrufu ve yasal uyum gibi geleneksel yaklaşımlara odaklandığını belirterek ileri düzey döngüsel uygulamalara geçişte örgütsel öğrenmenin kritik rol oynadığını göstermiştir.

Endüstriyel simbiyozun ekonomik ve çevresel çıktılarını değerlendiren Demircioğlu ve Coşkun (2018), simbiyotik ağların işletmelere maliyet avantajı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Döngüsel ekonomi uygulamalarındaki engellere odaklanan Can Sağlam (2023) ise bilgi eksikliği, yetersiz dijital altyapı ve düzenleyici boşlukları temel bariyerler olarak tanımlamıştır. Paydaş etkileşimini merkeze alan Fobbe ve Hilletoft (2023), döngüsel ekonomide başarının paydaşlar arasında kurulan bilgi akışlarına bağlı olduğunu belirtmiş; Gedik (2020) ise doğrusal üretim modellerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri karşısındaki yetersizliğini ortaya koymuştur. Hoof ve arkadaşları (2023) örgütsel değişim süreçlerinin döngüsel ekonomiye geçişteki rolünü kültürel ve süreçsel boyutlarıyla değerlendirmiştir.

Järvenpää ve arkadaşları (2022) ise KOBİ'lerde dijital teknolojilerin döngüsel iş modelleriyle etkileşimini inceleyerek ortak öğrenme mekanizmalarının dijital yetkinlikleri güçlendirdiğini göstermiştir. Öğrenme kapasitesine yönelik Garavan ve McGuire (2001), örgütsel ve teknolojik öğrenmenin entelektüel sermayeyi güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Köksal (2024) ve Longoni ve Cagliano (2021), Endüstri 4.0 teknolojilerinin döngüsel ekonomi performansını desteklediğini belirtirken; Koçan ve arkadaşları (2019) döngüsel ekonomi ve paylaşım ekosistemlerinin değer yaratma süreçlerini kuramsal olarak tartışmıştır. Bilgi engellerine odaklanan Nujen ve çalışma arkadaşları (2021), döngüsel dönüşümde bilgi atıklarının süreci

geciktirdiğini ortaya koymuş; Önder (2018) ise kapalı döngü modellerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklediğini vurgulamıştır.

Endüstriyel simbiyozun üretim sistemlerindeki değerini açıklayan Özkan ve arkadaşları (2018), simbiyotik ilişkilerin ekolojik faydalarını ortaya koymuştur. Sapmaz Veral (2021), döngüsel ekonomide yapısal engelleri inceleyerek fiyatlandırma mekanizmalarının ekolojik maliyetleri yansıtmamasının dönüşüm sürecini sınırlandıran temel faktörlerden biri olduğunu belirtmiştir. Villegas ve çalışma arkadaşları (2025) ise hem içsel hem dışsal öğrenme yönelimlerinin döngüsel ekonomi uygulamalarını güçlendirdiğini ve bunun rekabet avantajına dönüştüğünü ampirik olarak göstermiştir.

Genel olarak literatür, döngüsel ekonomi uygulamalarının teknik bir dönüşümün ötesinde güçlü bir örgütsel öğrenme altyapısına ihtiyaç duyduğunu; öğrenme süreçlerinin dijitalleşme, paydaş ilişkileri, yönetim mekanizmaları ve bilgi yönetimi uygulamalarıyla bütünleşmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Döngüsel Ekonomi: Kavramsal Temeller

Döngüsel ekonomi kavramı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içinde atık üretimini azaltmayı, kaynak kullanımını optimize etmeyi ve üretim-tüketim ilişkisini kapalı bir çevrim doğrultusunda yeniden tanımlamayı amaçlayan bütüncül bir sistem modeli olarak ele alınmaktadır. Literatür, döngüsel ekonominin "azalt-yeniden kullan-geri dönüştür" ilkeleri üzerine inşa edildiğini ve bu ilkelerin hem çevresel hem de ekonomik yararlar sağladığını ortaya koymaktadır (Önder, 2018; Gedik, 2020). Bulgular, döngüsel ekonominin yalnızca atık yönetimine yönelik bir politika olmaktan öte, değer yaratma süreçlerinin yeniden tasarlanmasını gerektiren kapsamlı bir dönüşümü ifade ettiğini göstermektedir. Söz konusu dönüşümün örgütsel öğrenme mekanizmalarıyla yakından ilişkili olduğu; işletmelerin bilgi edinme, paylaşma ve uyarılma becerilerinin döngüsel uygulamaların başarısını önemli ölçüde belirlediği ifade edilmektedir (Hoof, 2023; Villegas vd., 2025).

Döngüsel ekonominin temel ilkeleri, literatürde çevresel etkilerin azaltılması, maliyet etkinliğinin sağlanması ve üretim sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığının artırılması çerçevesinde açıklanmaktadır. Endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği uygulamaları ve kapalı döngü üretim modelleri bu ilkelerin pratik karşılığı olarak değerlendirilmektedir. Bu modellerin işletmeler arası bilgi akışı, iş birliği süreçleri ve ortak öğrenme yapıları üzerine kurulduğu birçok çalışma tarafından doğrulanmıştır (Demircioğlu ve Coşkun, 2018; Özkan vd., 2018). Aynı zamanda dijitalleşme, Endüstri 4.0 bileşenleri ve veri temelli yönetim sistemleri bu uygulamaları destekleyen tamamlayıcı araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle döngüsel ekonomi, yalnızca üretim teknolojisinin dönüşümünü değil; kurumsal kültürün, bilgi altyapılarının ve örgütsel yetkinliklerin bütünleşik biçimde yeniden yapılandırılmasını gerektiren bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Järvenpää vd., 2022).

Doğrusal ekonomi modeli ise doğal kaynakların çıkarılması, tüketilmesi ve atığa dönüştürülmesi üzerine kurulu bir değer akışını temsil etmekte ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından yetersiz görülmektedir. Literatürde doğrusal modelin çevresel maliyetleri dışsallaştırdığı, ekonomik büyüme odaklı üretim anlayışı nedeniyle atık üretimini artırdığı ve ekosistem üzerindeki baskıları yoğunlaştırdığına ilişkin bulgular bulunmaktadır (Sapmaz Veral, 2018; Gedik, 2020). Buna karşın döngüsel ekonomi, kaynakların sistem içinde daha uzun süre tutulduğu döngüsel bir değer akışı yaratmakta ve üretim-tüketim ilişkisini yeniden şekillendirmektedir. Doğrusal modelin sürdürülebilirlik açısından yarattığı yapısal risklerin hem kurumsal hem politik düzeyde dönüşümü hızlandırdığı literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Ayturan Dinçbaşı ve Hasar, 2025).

Döngüsel ve doğrusal ekonomi arasındaki farklar yalnızca kavramsal düzeyde değil, örgütsel öğrenme süreçleri açısından da kritik öneme sahiptir. Döngüsel ekonomi anlayışı, işletmelerin yeni bilgileri edinme, uygulama, uyarılma ve dış paydaşlarla ortak öğrenme ağları oluşturma kapasitesini zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık doğrusal modelde öğrenme gereksinimi daha sınırlı olmakta;

üretim süreçleri büyük ölçüde standartlaşmış, kaynak tüketimine dayalı pratiklere odaklanmaktadır. Döngüsel yapıya geçişte işletmelerin bilgi engelleri, kültürel direnç ve yetkinlik eksiklikleriyle karşılaştığı; bu durumun dönüşüm sürecini yavaşlattığı çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir (Nujen vd., 2021). Bu bulgular döngüsel ekonomiyi yalnızca teknik bir üretim modeli değil, örgütsel öğrenmeye dayalı bir paradigma değişimi olarak değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.

Kapalı döngü sistemlerinin üretimdeki rolü, literatürde atık azaltımı, enerji verimliliği, malzeme döngülerinin yeniden tasarımı ve endüstriyel simbiyoz ilişkileri çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırmalar, kapalı döngü modellerinin üretim maliyetlerini düşürdüğünü ve işletmelere önemli rekabet avantajları sağladığını göstermektedir (Demircioğlu ve Coşkun, 2018; Villegas vd., 2025). Endüstriyel simbiyoz uygulamaları, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ve işletmeler arası kaynak değişimi mekanizmalarıyla kapalı döngü sistemlerinin belkemiğini oluşturmaktadır (Özkan vd., 2018). Bu yapı, üretim sistemlerinin yalnızca teknik değil; aynı zamanda sosyal ve bilgi temelli bir sürece dayandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle bilgi yönetimi, tedarik zinciri tasarımı ve inovasyon faaliyetleri kapalı döngü sistemlerinde öğrenme altyapısıyla uyumlu bir biçimde şekillenmektedir. Dijital teknolojiler—IoT, robotik otomasyon, veri analitiği ve izleme sistemleri—kapalı döngü üretim yapılarının verimliliğini artırmakta ve hata oranlarını azaltmaktadır (Longoni ve Cagliano 2021). Literatürde, bu sistemlerin işletme içi bilgi akışını güçlendirdiği, paydaşlarla ortak öğrenme döngüleri oluşturduğu ve çevresel performansı yükselttiği ifade edilmektedir (Järvenpää vd., 2022).

Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yeniden üretim (remanufacturing) döngüsel ekonominin uygulama boyutunu oluşturan temel stratejiler olarak ele alınmaktadır. Geri dönüşüm süreçleri malzeme döngülerini kapatarak kaynak verimliliğini artırmakta ve işletmelerin çevresel performansını olumlu yönde etkilemektedir (Gedik, 2020). Yeniden kullanım stratejileri, ürün ömrünü uzatarak tüketim baskısını azaltmakta; bu stratejilerin başarısında tüketici

davranışlarının belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Stahel, 2016). Yeniden üretim ise ürün bileşenlerinin değer kaybı olmaksızın üretim döngüsüne yeniden kazandırılmasını sağlayan ileri düzey bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Bu stratejilerin başarısı örgütsel öğrenme kültürü, teknik yetkinlikler ve paydaşlar arası bilgi paylaşımıyla doğrudan ilişkilidir. Dijital teknolojiler geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçlerinde izlenebilirlik, veri bütünlüğü ve süreç optimizasyonu sağlayarak öğrenme mekanizmalarını güçlendirmektedir (Köksal, 2024). Ayrıca malzeme yenileme, biyoteknolojik dönüşüm ve kapalı döngü üretim modelleri gibi ileri seviye uygulamaların bilgi temelli örgütsel yapılarda daha etkin işletildiği belirtilmiştir (Çakmak Sel, 2025). Bu doğrultuda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve remanufacturing stratejileri, teknik dönüşümün ötesine geçen; güçlü bir öğrenme altyapısı gerektiren süreçler olarak değerlendirilmektedir.

Üretim Sistemlerinde Döngüsellik Yaklaşımları

Üretim planlama süreçlerinde döngüsel modellemenin rolü, işletmelerin kaynak akışlarını doğrusal yapıdan döngüsel bir yapıya dönüştürmesini zorunlu kılmaktadır. Bu modelleme yaklaşımı, üretimin yalnızca çıktıları üzerine değil, kullanılan girdilerin tüm yaşam döngüsü boyunca izlenmesine odaklanmaktadır. Bu çerçevede yüksek döngüsellik potansiyeli taşıyan malzemelerin süreç tasarımına entegrasyonu önem kazanmakta ve üretim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Literatürde döngüsel süreç tasarımının planlı değişim teorileriyle ilişkilendirildiği; işletmelerin iş modellerini, süreç yapılarını ve kültürel çerçevelerini bu doğrultuda yeniden şekillendirmesi gerektiği belirtilmektedir (Geissdoerfer vd., 2017). Aynı zamanda örgütsel öğrenme davranışlarının döngüsel modellemenin gerektirdiği esnekliği artırdığı ve uyarlanabilirliği güçlendirdiği ifade edilmektedir (Scipioni vd., 2021).

Döngüsel modelleme kapsamında süreç tasarımının her aşamasında geri kazanım noktalarının belirlenmesi gerekmektedir. Endüstriyel simbiyozun süreç tasarımına entegrasyonu, üretim esnasında ortaya çıkan yan ürünlerin diğer işletmeler için değerli girdilere dönüştürülmesine olanak sunmakta ve döngüsel modellemenin yalnızca iç operasyonlara değil, aynı zamanda dış paydaş iş birliklerine dayanan bütünleşik bir yapı olduğunu göstermektedir (Demircioğlu ve Coşkun, 2018). Ayrıca AB döngüsel ekonomi stratejilerinde süreç planlamasının merkezi bir konumda yer aldığı; işletmeler için bağlayıcı hedeflere dönüştüğü ve politika metinlerinde ana referans noktalarından biri hâline geldiği belirtilmektedir (Aysan Özdemir ve Gür, 2024).

Kaynak verimliliği döngüsel üretim sistemlerinin temel dinamiklerinden biri olarak ele alınmakta; girdilerin en düşük kayıpla en yüksek çıktı üretme kapasitesiyle ilişkilendirilmektedir. Literatürde kaynak verimliliği enerji tüketimi, atık oluşumu ve su kullanımı gibi kritik göstergeler üzerinden değerlendirilmektedir ve döngüsel ekonomiye geçişte en belirleyici alanlardan biri olduğu vurgulanmaktadır (Gedik, 2020). Çeşitli araştırmalar, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının enerji verimliliğini artırdığını ve işletmeler arası kaynak değişimiyle maliyetlerin düşmesini sağladığını göstermiştir (Özkan vd., 2018). Özellikle kimya ve plastik sektörlerinde kaynak verimliliği hedeflerinin hem yasal düzenlemeler hem de çevresel baskılar doğrultusunda daha sistematik bir yapıya dönüştüğü ifade edilmektedir (Çakmak Sel, 2025).

Enerji optimizasyonu, döngüsel üretim yaklaşımı içerisinde hem operasyonel maliyetlerin azaltılması hem de çevresel etkinin minimize edilmesi açısından kritik bir aşama olarak görülmektedir. Dijital teknolojilerle desteklenen enerji izleme ve yönetim sistemlerinin geri dönüşüm ile yeniden kullanım süreçlerinde performansı artırdığı ortaya konmuştur (Longoni ve Cagliano, 2021). Ulusal iklim politikalarında enerji verimliliğine dayalı üretim optimizasyonunun öncelikli bir hedef hâline geldiği ve çok düzeyli yönetim yapılarının enerji temelli dönüşüm süreçlerinde belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir (Ayturan Dinçbaşı ve Hasar, 2025). Bu bulgular,

enerji ve kaynak verimliliğinin döngüsel ekonominin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendiren stratejik bir bileşen olduğunu göstermektedir.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, döngüsel üretim sistemlerinin devamlılığını sağlayan en önemli mekanizmalardan biri olarak değerlendirilmektedir; zira hammadde akışı, ürün yaşam döngüsü ve geri dönüşüm uygulamaları doğrudan tedarik ağlarının etkinliği ile şekillenmektedir. Tedarik zinciri bileşenlerinin iş birliğine dayalı yönetimi, döngüsel ekonomiye uyumu hızlandırmakta ve işletmelerin örgütsel öğrenme kapasitesini güçlendirmektedir (Fobbe ve Hilletoft, 2022). Ayrıca döngüsel iş modelleri kapsamında paydaş ilişkilerinin yeniden yapılandırılması, tedarik zincirlerinin operasyonel etkinliğini artırmakta ve kaynak kayıplarını azaltmaktadır (Villegas vd., 2025). Araştırmalar, döngüsel tedarik zincirlerinin özellikle gelişmiş ekonomilerde geri dönüşüm oranlarını kayda değer biçimde yükselttiğini göstermektedir (Bolayır ve Eroğlu, 2025).

Tersine lojistik döngüsel tedarik zincirinin tamamlayıcı bir unsuru olup, ürünlerin kullanım sonrasında geri toplanması, onarılması, yeniden üretilmesi veya geri dönüştürülmesi gibi süreçleri içermektedir. Bu mekanizma, işletmelerin atık yönetimi performansını doğrudan artırmakta ve kapalı döngü üretim modellerinin uygulanabilirliğini güçlendirmektedir. AB politika çerçeveleri incelendiğinde tersine lojistik uygulamalarının sistematik olarak teşvik edildiği görülmektedir (Aysan Özdemir ve Gür, 2024). Ayrıca bu süreçlerin bilgi akışı ve kurumsal hafıza süreçleriyle yakından ilişkili olduğu, bu nedenle örgütsel öğrenmeyi güçlendiren bir işlev üstlendiği belirtilmektedir.

Dijital teknolojiler, döngüsel üretim süreçlerinde hem operasyonel hem de stratejik dönüşümün sürükleyici unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Süreçlerin izlenebilirliğini artırması, performans ölçümünü kolaylaştırması ve veri temelli karar vermeyi hızlandırması dijital teknolojilerin en temel katkıları arasında yer almaktadır. IoT sensörleri, yapay zekâ tabanlı analitik sistemler ve büyük veri altyapıları geri dönüşüm, yeniden kullanım ve enerji optimizasyonu süreçlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamaktadır. Yapılan

araştırmalar dijital teknolojilerin atık yönetimi kapasitesini yükselttiğini, döngüsel süreçleri otomatikleştirdiğini ve verimlilik artışı yarattığını ortaya koymuştur. Endüstri 4.0 uygulamalarının döngüsel ekonomiye sunduğu katkıların arasında geri dönüşüm oranlarının yükselmesi ve üretim sistemlerinin çevresel performansındaki iyileşme öne çıkmaktadır (Longoni ve Cagliano, 2021).

Dijitalleşmenin döngüsel süreçlerde örgütsel öğrenmeyi desteklediği de literatürde sıkça vurgulanan bir başka bulgudur. Dijital veri akışları işletmelere operasyonel içgörü kazandırmakta, süreç performansını görünür hâle getirmekte ve bilgi paylaşımını hızlandırmaktadır. Bu özellikleriyle dijitalleşme, döngüsel üretim sistemlerinin hem çevresel performansını hem de uyum sağlama kapasitesini artırmaktadır (Järvenpää vd., 2022). Ayrıca dijital teknolojilerin, döngüsel süreçlerin tasarımı, uygulanması ve izlenmesi için gerekli örgütsel yetkinliklerin geliştirilmesini mümkün kıldığı ve özellikle KOBİ'lerde dönüşüm kapasitesini güçlendirdiği belirtilmektedir.

Organizasyonel Öğrenme: Teorik Arka Plan

Öğrenen organizasyon kavramı, örgütlerin değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmek için sistemli biçimde bilgi üretmesini, üretilen bilgiyi yorumlayarak anlamlandırmasını ve kurumsal süreçlere entegre etmesini ifade eden temel bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede öğrenme, yalnızca bireysel bir faaliyet değil; örgütün yapısal bileşenleri aracılığıyla süreklilik kazanan bütüncül bir dönüşüm süreci olarak değerlendirilmektedir. Senge'nin (1990) çalışması, öğrenen organizasyon yapısının uyumlayıcı ve atılcı öğrenme biçimlerine dayandığını ortaya koymakta; bu nedenle örgüt kültürünün öğrenmeyi destekleyen bir zemine dönüştürülmesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla öğrenen organizasyon, bireylerin bilgi edinme ve paylaşma davranışları ile örgütsel süreçlerin esnekliğini bir araya getiren bütünlük bir yapı sunmaktadır.

Literatürde uygulamaya dönük öğrenme mekanizmalarının da öğrenen organizasyon kavramı için kritik bir önem taşıdığı

görülmektedir. Garvin ve arkadaşlarının (2008) uygulama takımları üzerine yaptığı araştırma, örgüt içi öğrenmenin somut süreçlerle desteklendiği durumlarda öğrenme kültürünün güçlendiğini ve örgüt birimleri arasında öğrenme olgunluğunun arttığını göstermektedir. Bu bulgular, öğrenen organizasyonun soyut bir kuramsal idealden ibaret olmadığını; üretim, koordinasyon ve karar alma süreçlerini şekillendiren sistematik bir kapasite sunduğunu ortaya koymaktadır. Üretim sistemlerinde döngüsellik hedeflerine ulaşılmasında bu tür öğrenme yapılarının belirleyici bir rol üstlendiği ifade edilmektedir.

Argyris ve Schön'ün tek-döngü / çift-döngü öğrenme modeli, örgütlerin yalnızca hata düzeltme değil; temel varsayımlarını sorgulayıp yeniden yapılandırma kapasitesini de değerlendiren kuramsal bir çerçeve sunar (Argyris ve Schön, 1978). Bu bağlamda, organizasyonel öğrenme süreçleri – yalnızca bireysel değil; kurumsal düzeyde bilgi edinme, yorumlama ve öğrenilmiş bilgileri kurumsal hafızaya dönüştürme mekanizmalarıyla – örgütün yapısını ve davranışını dönüştürebilir (Garvin vd., 2008). Bu dönüşüm, döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda üretim ve süreç varsayımlarının yeniden değerlendirilmesi için önemli bir temel oluşturur.

Döngüsel ekonomi bağlamında çift döngü öğrenmenin önemi daha belirgin hâle gelmektedir, çünkü doğrusal üretim modellerinden döngüsel modellere geçiş yalnızca süreçsel iyileştirmelerle sınırlı değildir; örgütün değer sistemi, stratejik öncelikleri ve çevresel sorumluluk anlayışının da yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Geissdoerfer ve arkadaşlarının (2017) çalışması, döngüsel ekonomiye geçişte iş modellerinin, süreç yapılarının ve kültürel çerçevelerin yeniden tasarlanmak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, çift döngü öğrenmenin döngüsel dönüşüm açısından temel bir mekanizma olduğunu desteklemektedir.

Örgüt içinde bilginin yaratılması, paylaşılması ve kurumsal kültüre yerleşmesi Nonaka ve Takeuchi'nin SECI modeli aracılığıyla açıklanmaktadır. Bu model, örtük ve açık bilginin sosyalizasyon, dışsallaştırma,

birleştirme ve içselleştirme döngüleri üzerinden sürekli dönüşmesini ve böylece yeni bilgi üretimini teşvik ettiğini kabul etmektedir. Garavan ve McGuire (2001) çalışması, örgütsel ve teknolojik öğrenmenin entelektüel sermaye üzerinde anlamlı etkiler yarattığını göstermekte; bilgi yaratımının örgütsel yenilik kapasitesinin temel belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede SECI modeli, döngüsel ekonomi bağlamında yeni süreç tasarımlarının, malzeme döngülerinin ve çevresel stratejilerin geliştirilmesi için kritik bir mekanizma sunmaktadır.

Bilginin kurumsal kültüre yerleşmesi, döngüsel üretim hedeflerinin sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi açısından önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Öğrenmenin kültürel bir norm hâline geldiği örgütlerde bilgi dolaşımı hızlanmakta, yenilikçi uygulamaların benimsenmesi kolaylaşmakta ve adaptasyon süreçleri daha etkin biçimde yürütülebilmektedir. Järvenpää ve arkadaşlarının (2022) bulguları, dış kaynaklı bilginin iç süreçlere uyarlanmasında örgüt kültürünün belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Döngüsel modele geçişte yeni teknolojilerin, malzeme döngülerinin ve sürdürülebilir iş modellerinin benimsenmesi de bu kültürel öğrenme süreciyle yakından bağlantılıdır. Organizasyonel hafıza ise örgütlerin geçmiş deneyimlerden elde ettikleri bilgileri depolamasını ve bu bilgileri geleceğe dönük karar süreçlerinde kullanabilmesini sağlayan yapısal bir kapasite olarak tanımlanmaktadır. Bu kapasite, öğrenme süreçlerinin sürekliliğini güvence altına almakta ve örgüt içinde bilgi bütünlüğü ile tutarlılık oluşturmaktadır.

Bilgi yönetimi, döngüsel ekonomi uygulamalarının sağlıklı biçimde yürütülmesi açısından merkezi bir rol üstlenmektedir. Kapalı döngü üretim süreçlerinin tasarlanması, malzeme akışlarının izlenmesi ve geri dönüşüm performansının sürdürülmesi kesintisiz bir bilgi akışı gerektirmektedir. Nujen ve çalışma arkadaşlarının (2021) araştırması, bilgi akışı yetersizliğinin bilgi atıklarına neden olduğunu ve döngüsel uygulamaların gecikmesine yol açtığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla güçlü bir organizasyonel hafıza sistemi, döngüsel dönüşüm için vazgeçilmez bir yapı sunmakta ve

üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğini doğrudan desteklemektedir.

Döngüsel Ekonomi ve Organizasyonel Öğrenme Arasındaki Etkileşim

Döngüsel üretim süreçlerinin bilgi akışı üzerinde dönüştürücü bir etki oluşturduğu literatürde geniş biçimde ortaya konmuştur. Özellikle endüstriyel simbiyoz ve kapalı döngü üretim modelleri, işletmeler arasındaki veri paylaşımını zorunlu hâle getirmekte ve bu süreç örgütlerin öğrenme kapasitesini belirgin biçimde genişletmektedir (Demircioğlu ve Coşkun, 2018). Atık akışlarının yeniden işlevlendirilmesine dayanan bu üretim yapısında işletmeler, dış çevreden elde ettikleri bilgiyi süreç tasarımına entegre etmek durumunda kalmakta; bu durum bilgi akışının yapısal olarak hızlanmasına ve çeşitlenmesine yol açmaktadır. Bu bulgu, döngüsel üretim modellerinin yalnızca çevresel fayda üretmediğini; aynı zamanda bilgi döngülerini tetikleyerek öğrenme odaklı bir mekanizma oluşturduğunu göstermektedir.

Döngüsel sistemlere geçişle birlikte bilgi akışının içsel dinamiklerinin daha karmaşık bir yapıya kavuştuğu da vurgulanmaktadır. Geri kullanım, yeniden üretim ve enerji geri kazanımı gibi süreçlerin çok katmanlı veri gerektirmesi, işletmeleri daha güçlü ve sürekli öğrenme döngüleri geliştirmeye yöneltmektedir (Ayturan Dinçbaş ve Hasar, 2025). Bu durum, döngüsel üretim yapılarını organizasyonel öğrenmenin kapsamını ve hızını genişleten bir ortam olarak konumlandırmaktadır. Literatür ayrıca öğrenme kültürünün işletmelerin döngüsel inovasyon kapasitesinin en belirleyici unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. Uygulama takımları ve öğrenme topluluklarının bulunduğu örgütlerde döngüsel inovasyonun daha hızlı geliştiği; çalışanların değişim süreçlerine daha yüksek istekle katılım gösterdiği tespit edilmiştir (Garvin vd., 2008). Bu çerçevede öğrenme kültürü, çevresel ve teknolojik değişimlerin daha etkin yorumlanmasını sağlayan ve döngüsel üretim için gerekli yenilikleri tetikleyen temel bir altyapı sunmaktadır.

Dış çevreyle yoğun etkileşimde bulunan örgütlerde öğrenme kültürünün döngüsel inovasyonu desteklediği de ilgili çalışmalarda

ortaya konmuştur. Bilgi alışverişine açık yapılar, çalışanların risk alma davranışını ve yeni süreçlere uyum sağlama isteğini güçlendirmekte; bu durum döngüsel uygulamalarda yaratıcı çözüm üretimini teşvik etmektedir. Bu nedenle öğrenme kültürü gelişmiş kurumlarda döngüsel inovasyon kapasitesi hem çeşitlilik hem de derinlik açısından artış göstermektedir. Literatür, döngüsel ekonomi uygulamalarının bilgi paylaşımı, süreç iyileştirme ve çevresel inovasyonla karşılıklı etkileşim içinde olduğunu sistematik biçimde ortaya koymuştur. Özellikle aynı üretim alanında yer alan işletmeler arasında gerçekleşen bilgi paylaşımının süreç verimliliğini artırdığı, çevresel etkileri azalttığı ve karşılaştırmalı çözüm geliştirme kapasitesini güçlendirdiği belirtilmektedir (Bolayır ve Eroğlu, 2025). Dijitalleşmenin bu süreçte oynadığı rol de önemlidir; dijital izleme sistemlerinin atık akışlarını optimize ettiği ve bu süreçten elde edilen verilerin çevresel inovasyonun temel girdisini oluşturduğu gösterilmiştir (Longoni ve Cagliano, 2021). Bu ilişki, döngüsel üretimde bilgi temelli öğrenmenin çevresel performans üzerindeki etkisini ve bilgi paylaşımının inovasyon kapasitesindeki belirleyici rolünü açıkça ortaya koymaktadır.

Organizasyonel öğrenme, döngüsel dönüşüm performansının temel belirleyicilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Çalışmalar, hem içsel öğrenme eğilimlerinin hem de dışsal bilgi edinme süreçlerinin döngüsel uygulamaların başarısını artırdığını; bu başarının işletmelerin sürdürülebilirlik performansında kayda değer gelişmeler yarattığını göstermektedir (Villegas vd., 2025). Öğrenme düzeyi yüksek kurumların çevresel ve teknolojik değişimlere daha hızlı uyum sağladığı, süreçlerini döngüsel modele dönüştürmede daha başarılı olduğu rapor edilmektedir. Bu etki sektör bağımsız bir özellik taşımaktadır: farklı sektörlerdeki işletmelerin teknolojik öğrenme kapasiteleri ve bilgi işleme becerileri, döngüsel stratejilerin uygulanabilirliğini güçlendirmekte ve performans çıktılarında anlamlı artışlar yaratmaktadır (Garavan ve McGuire, 2001). Bu bulgular, organizasyonel öğrenmenin döngüsel

ekonomiye geçişte stratejik bir kaldıraç olarak işlediğini göstermektedir.

Teorik Model Önerisi

Bu bölümde sunulan model, döngüsel ekonomi uygulamalarının örgüt içi öğrenme kapasitesi aracılığıyla yenilik performansını nasıl şekillendirdiğini açıklayan bütüncül bir kuramsal çerçeve ortaya koymaktadır. Döngüsel ekonomi ilkelerinin işletmelerde hayata geçirilebilmesi, geleneksel üretim yapılarının ötesine geçen yeni bilgi akışlarının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle döngüsel dönüşümün merkezinde bilgi yaratımı, bilgi paylaşımı ve örgütsel öğrenme süreçleri yer almaktadır. Literatürde öğrenme yöneliminin döngüsel uygulamaları güçlendirdiği ve işletmelere rekabet avantajı sağladığı ampirik olarak gösterilmiştir (Villegas vd., 2025). Buna karşılık bilgi eksiklikleri ve öğrenmenin önündeki yapısal engellerin döngüsel ekonomiye geçişi yavaşlattığı ve öğrenme süreçlerini kırılgan hâle getirdiği belirlenmiştir (Nujen vd., 2023). Bu bulgular, öğrenme kapasitesinin döngüsel dönüşümde temel bir belirleyici olduğunu doğrulamaktadır.

Modelin temel varsayımı, döngüsel ekonomi uygulayan işletmelerde yeni süreç tasarımlarının, farklılaşmış tedarik mekanizmalarının ve yeniden şekillenen değer zincirlerinin ortaya çıkmasıyla yenilik performansının doğal biçimde artacağı yönündedir. Döngüsel iş modellerinin sürdürülebilirlik performansını geliştirdiği ve çevresel çıktılarını iyileştirilmesine katkı sunduğu çeşitli araştırmalar tarafından gösterilmiştir (Scipioni vd., 2021). Bu nedenle model, döngüsel ekonomiyi yenilik performansını tetikleyen bir giriş değişkeni olarak konumlandırmaktadır. Öğrenme kapasitesi ise bu ilişkinin işleyişini açıklayan temel aracılık mekanizmasını oluşturmaktadır.

Öğrenme toplulukları, uygulama takımları ve bilgiye dayalı süreçlerin döngüsel iş modellerinin gelişiminde kritik bir rol oynadığı birçok çalışmada vurgulanmıştır (Scipioni vd., 2021). Bu doğrultuda model, döngüsel ekonomiyi bilgi tabanlı bir dönüşüm mekanizması olarak ele almakta ve işletmelerin

yenilik performansını doğrudan etkileyen stratejik bir yapı olarak kavramsallaştırmaktadır.

Önerilen modelin ikinci boyutu, döngüsel ekonomi ile yenilik performansı arasındaki ilişkide bilgi paylaşımı ve öğrenme kültürünün üstlendiği aracılık rolünü açıklamaktadır. Döngüsel ekonomi uygulamalarının işletmeler arasında yeni bilgi döngülerini zorunlu kıldığı literatürde kabul görmüş bir olgudur. Bu nedenle örgüt içinde bilgi yaratımı ve bilgi paylaşımı, döngüsel dönüşümün hızını belirleyen temel mekanizmalar arasında yer almaktadır. Döngüsel üretim uygulamalarının paydaşlar arası bilgi alışverişine dayalı bir yapı gerektirdiği ve bu sürecin güçlü öğrenme kültürleri tarafından desteklendiği çeşitli araştırmalarla doğrulanmıştır (Fobbe ve Hilletoft, 2023). Benzer şekilde, sektörel dönüşümlerde dijital teknolojilerin bilgi akışını güçlendirdiği ve öğrenme süreçlerini hızlandırdığı bulgulanmıştır (Longoni ve Cagliano 2021).

Bilgi paylaşımının yetersiz olduğu örgütlerde döngüsel üretim süreçlerinin kopuk ve verimsiz ilerlediği; bunun da dönüşüm performansını düşürdüğü belirlenmiştir (Nujen vd., 2021). Dolayısıyla bilgi paylaşımı, döngüsel ekonominin yenilik performansı üzerindeki etkisinin açıklanmasında merkezi bir aracılık değişkeni niteliindedir. Öğrenme kültürü ise çalışanların yeni süreçlere uyum sağlama yeteneğini ve örgütün değişime açıklığını şekillendiren üst düzey bir yapısal bileşen

olarak değerlendirilmektedir. Literatürde öğrenen organizasyonların çevresel yenilikleri daha hızlı benimsediği ve kapalı döngü üretim uygulamalarını daha etkin biçimde hayata geçirdiği açıkça ortaya konmuştur (Senge, 1990).

Modelin sonuç değişkeni sürdürülebilir üretim yetkinliğidir. Döngüsel üretim sistemlerinin hayata geçirilmesi, işletmelerin atık miktarını azaltan, enerji kullanımını optimize eden ve kaynak verimliliğini artıran süreçler geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Kavramsal analizlerde döngüsel ekonominin sürdürülebilir kalkınma göstergeleriyle uyumlu bir üretim mantığı sunduğu ifade edilmektedir (Önder, 2018). Ayrıca endüstriyel simbiyoz ağlarının kaynak kullanımını düşüren ve maliyet etkinliğini artıran uygulamalar geliştirdiği gösterilmiştir (Özkan vd., 2018). Dijital teknolojilerin döngüsel performansı iyileştirdiğini ve geri dönüşüm oranlarını yükselttiğini ortaya koyan bulgular, sürdürülebilir üretim yetkinliğinin öğrenme kapasitesi ile eş zamanlı geliştiğini göstermektedir (Longoni ve Cagliano, 2021). Bu çerçevede model, döngüsel ekonomi ile öğrenme kapasitesinin birlikte sürdürülebilir üretim yetkinliğini şekillendirdiğini varsayan bütünsel bir ilişki yapısı sunmaktadır.

Modelin literatüre üç temel katkı sunduğu değerlendirilmektedir. İlk olarak model, döngüsel ekonomiyi sadece çevresel bir strateji olarak değil; örgütsel öğrenme gerektiren bilgi temelli bir dönüşüm süreci olarak kavramsallaştırmaktadır. Bu yaklaşım, öğrenme yönelimi ile entelektüel sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önceki bulgularla uyumludur (Garavan ve McGuire, 2001). İkinci olarak model, döngüsel ekonominin işletmelerde yenilik performansını artıran bir yapı olduğunu ve bu etkinin bilgi paylaşımı gibi örgütsel süreçler tarafından aracılanabileceğini teorik düzeyde açıklamaktadır. Üçüncü katkı ise modelin üretim sistemleri literatürüne dijital dönüşüm, kapalı döngü tasarım ve sürdürülebilirlik bileşenlerini bütüncül bir yapıda entegre ederek yeni bir teorik bakış açısı sunmasıdır. Literatürde döngüsel ekonominin dijital teknolojilerle birleştiğinde değer yaratma kapasitesinin yükseldiği yönündeki bulgular bu çerçeveyi desteklemektedir (Longoni ve Cagliano 2021). Bu yönleriyle model, döngüsel ekonomi ve örgütsel öğrenme ilişkisinin

kapsamlı biçimde açıklanmasını sağlayan güçlü bir teorik çerçeve sunmakta ve sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yol gösterici bir katkı sağlamaktadır.

Tartışma ve Modelin Uygulanabileceği Alanlar

Döngüsel ekonomi ile organizasyonel öğrenme arasındaki etkileşimin farklı sektörlerde nasıl şekillendiğine ilişkin araştırma gereksiniminin güçlü biçimde devam ettiği görülmektedir. Tekstil, otomotiv ve gıda gibi kaynak yoğun sektörlerde döngüsel üretim süreçlerinin işleyiş dinamikleri hâlâ tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Özellikle bilgi akışının ve öğrenme döngülerinin sektörel özelliklere göre nasıl farklılaştığını ortaya koymak için uzunlamasına tasarlanmış saha çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çakmak Sel (2025) tarafından sunulan sektör temelli analizler döngüsel dönüşümün kurumsal öğrenme süreçleriyle nasıl bütünleştiğine dair önemli ipuçları sunsa da bu bulguların daha geniş örneklemeler üzerinden test edilmesi gerekmektedir. Järvenpää ve çalışma arkadaşlarının (2022) üretim sektörlerinde dijital teknolojilerin döngüsellik düzeyini nasıl etkilediğine ilişkin bulguları değerli olmakla birlikte söz konusu ilişkinin farklı sektörlerde karşılaştırmalı biçimde doğrulanması beklenmektedir.

Gelecek araştırmalar açısından ölçülebilir değişkenlerin daha sistematik biçimde modellenmesi önem arz etmektedir. Çevresel performans, süreç verimliliği ve yenilik yetkinliği gibi göstergeler Köksal (2024) tarafından sayısal olarak incelenmiş olsa da bu göstergelerin öğrenme kültürü ve bilgi paylaşımıyla nasıl etkileşim kurduğunu açıklayan kapsamlı ampirik modeller henüz yeterince geliştirilmemiştir. Özellikle “bilgi atıkları” olarak tanımlanan öğrenme engellerinin (Nujen vd., 2021) kapalı döngü üretim performansı üzerindeki dolaylı etkilerinin test edilmesi önemli bir araştırma boşluğuna işaret etmektedir. Bu nedenle ilgili değişkenlerin güvenilir ölçeklerle desteklenmesi ve farklı örgütsel bağlamlarda geçerlilik

çalışmalarının yapılması gelecekteki araştırmalar için kritik bir aşama olacaktır.

Teorik katkıların güçlendirilmesi kadar yönetsel çıkarımların genişletilebilmesi için saha çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Garvin ve arkadaşlarının (2008) uygulama takımları üzerinden ortaya koyduğu örgütsel öğrenme süreçlerinin döngüsel ekonomi projelerinde nasıl işlediğinin farklı sektörlerde ve farklı örgüt yapılarında karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem taşımaktadır. Villegas ve çalışma arkadaşlarının (2025) örgüt içi öğrenme düzeyinin döngüsel inovasyon kapasitesi üzerindeki etkisini ortaya koyması değerli olmakla birlikte, bu ilişkinin kültürel bağlamlara ve farklı büyüklükteki işletmelere göre yeniden sınanması önerilmektedir. Ayrıca ulusal politika uyumu ve dönüşüm stratejilerinin etkilerinin Ayturan ve çalışma arkadaşlarının (2025) belirttiği üzere saha verileriyle değerlendirilmesi, döngüsel dönüşüm araştırmalarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Sonuç olarak döngüsel ekonomi ile öğrenme kapasitesi arasındaki çok katmanlı ilişki yapısı, gelecek araştırmalarda mikro düzeyde çalışan davranışlarını, meso düzeyde örgütsel süreçleri ve makro düzeyde politika yapılarının etkileşimini bütüncül olarak ele almayı gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda dijitalleşme temelli öğrenme mekanizmalarının dönüşümü hızlandırıcı rolünün, Longoni ve Cagliano'nun (2021) bulguları doğrultusunda daha ayrıntılı biçimde incelenmesi beklenmektedir. Bu tür araştırmaların döngüsel ekonomi ve organizasyonel öğrenme literatürlerini birleştirerek sürdürülebilir üretim sistemlerinin kurumsal altyapısını güçlendireceği öngörülmektedir.

SONUÇ

Bu çalışma, döngüsel ekonomiye geçiş sürecinin üretim sistemlerinde yalnızca teknik bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda öğrenmeye dayalı kapsamlı bir yeniden yapılanma olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Literatürdeki araştırmalar, döngüsel uygulamaların başarıyla hayata geçirilmesinin büyük ölçüde bilgi akışının

sürekliliğine ve örgütlerin öğrenme kapasitesine bağlı olduğunu göstermektedir (Scipioni ve Niccolini, 2021). Bu çerçevede organizasyonel öğrenme, döngüsel ekonomi stratejilerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştıran temel bir unsur olarak değerlendirilmiş; kapalı döngü üretim yapılarına uyum sağlayabilmek için işletmelerde dinamik ve sürdürülebilir bir bilgi altyapısının gerekliliği vurgulanmıştır. Elde edilen bulgular, döngüsel dönüşüm sürecinde teknolojik kapasitenin tek başına yeterli olmadığını; örgütsel kültürün, öğrenme odaklı süreçlerin ve bilgi paylaşımının da belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Bu çalışma, literatüre sağladığı katkı bakımından yönetim ve üretim sistemleri arasındaki etkileşimi kavramsal düzeyde bütünleştirmekte ve döngüsel ekonominin örgütsel öğrenme perspektifiyle ele alınmasına teorik bir temel sunmaktadır. Üretim sistemlerinin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeniden tasarlanması gerektiği birçok çalışmada vurgulanmıştır (Ayturan Dinçbaşı ve Hasar, 2025; Köksal, 2024; Özkan vd., 2018). Bu çalışmada geliştirilen kuramsal çerçeve, döngüsel ekonomi uygulamalarının öğrenme kültürü, bilgi paylaşımı ve süreç yeniliği ile nasıl ilişkili olduğunu açıklamakta; sürdürülebilir üretim yetkinliğinin geliştirilmesinde örgütsel öğrenmenin stratejik önemine işaret etmektedir. Bu yönüyle çalışma, literatürde çoğu zaman ayrı başlıklar altında incelenen döngüsel üretim yaklaşımlarını ve öğrenme modellerini bütüncül bir bakış açısıyla bir araya getirerek yönetim ve organizasyon araştırmalarına anlamlı bir kuramsal katkı sunmaktadır.

Kuramsal çerçevede elde edilen temel çıkarımlar, döngüsel ekonomi uygulamalarının örgüt içi bilgi süreçleriyle eş zamanlı olarak geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi, işletmelerin hem süreç iyileştirme kapasitesini hem de çevresel inovasyon performansını artıran kritik bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir (Villegas vd., 2025). Ayrıca, dijitalleşme temelli üretim teknolojilerinin etkin bilgi yönetimi yapılarıyla bütünleştiğinde örgütlerin döngüsel dönüşüm performansının belirgin biçimde yükseldiği farklı araştırmalarda ortaya konmuştur (Longoni ve Cagliano, 2021). Bu doğrultuda

çalışma, döngüsel ekonomi ile organizasyonel öğrenme arasında karşılıklı besleyici bir etkileşim bulunduğunu ve sürdürülebilir üretim yetkinliğinin bu etkileşimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını teorik düzeyde temellendirmektedir.

Araştırmacıların Katkı Oranları:

İlk yazar %50.

İkinci yazar %50

Çatışma Beyanı

Yazarlar arasında herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Ayturan, Z.C., Dinçbaşı, T., & Hasar, H. (2025). Türkiye'nin iklim politikaları ve döngüsel ekonomi. *Çevre, Şehir ve İklim Dergisi*, 12-28.
- Balbay, Ş., Sarihan, A., & Avcı, E. (2021). Dünyada ve Türkiye'de döngüsel ekonomi / endüstriyel sürdürülebilirlik yaklaşımı. **Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 557-569. <https://doi.org/10.31590/ejosat.971172>
- Bolayır, S., & Eroğlu, İ. (2025). Doğrusaldan döngüsel ekonomiye geçişte bazı ülke örnekleri. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 83, 221-231. <https://doi.org/10.51290/dpusbe.1577953>
- Çakmak Sel, B. (2025). Kimya ve plastik sektöründe çevresel sürdürülebilirlik kapsamında döngüsel ekonomi uygulamaları: Bulgular ve değerlendirmeler. *International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences*, 8(5), 424-455. <https://doi.org/10.59445/ijepss.1699989>
- Can Sağlam, Y. (2023). Döngüsel ekonomi önündeki engellerin yorumlayıcı yapısal modelleme ve MICMAC analizi ile değerlendirilmesi. *İzmir İktisat Dergisi*, 38(4), 930-950. <https://doi.org/10.24988/ije.1227752>
- Demircioğlu, M., & Coşkun, İ. T. (2018). Critic-Moosra yöntemi ve UPS seçimi üzerine bir uygulama. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 27(1), 183-195.
- Fobbe, L., & Hilletoft, P. (2023). Moving toward a circular economy in manufacturing organizations: The role of circular stakeholder engagement practices. *International Journal of Logistics Management*, 34(3), 674-698. <https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2022-0225>
- Garavan, T., & McGuire, D. (2001). Competencies and human resource development: A debate and discussion. *Human Resource Development International*, 4(3), 299-314. <https://doi.org/10.1080/13678860110059364>
- Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is yours a learning organization? *Harvard Business Review*, 86(3), 109-116.
- Gedik, Y. (2020). Döngüsel ekonomiyi anlamak: Teorik bir çerçeve. *Turkish Business Journal*, 1(2), 110-137.

- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy - A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757-768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Hoof, B. van, Witjes, S., & Vermeulen, W. J. V. (2023). In G. de Jong, N. Faber, & E. Folmer (Eds.), *De Gruyter Handbook of Sustainable Entrepreneurship research*. De Gruyter.
- Järvenpää, A.-M., Jussila, J., & Kunttu, I. (2022). *Developing data analytics capabilities for circular economy SMEs by Design Factory student projects*. In ISPIM Innovation Conference.
- Koçan, A., Gültekin, D. G., & Baştuğ, M. (2019). Yeni ekonomi ve iş modelleri: Döngüsel ekonomi ve paylaşım ekosistemleri. *Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi*, 529-548.
- Köksal, M. (2024). Endüstri 4.0 teknolojileri ve döngüsel ekonominin sürdürülebilir işletme performansına etkisi: Asansör sektöründe uygulama. *Verimlilik Dergisi*, 73(2), 78-92.
- Longoni, F., & Cagliano, L. (2021). A circular business model for Industry 4.0-driven remanufacturing: The role of digital technologies and organizational capabilities. *International Journal of Production Research*, 59(6), 1660-1676. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1810752>
- Nujen, B. B., Kvadsheim, N. P., Mwesiumo, D., Reke, E., & Powell, D. (2021). *Transition towards circular economy: An intraorganizational perspective identifying knowledge wastes*. In IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems (pp. 758-766). Springer.
- Önder, H. (2018). *Döngüsel ekonomi ve Avrupa ülkeleri üzerine bir analiz*. Ekin Yayınevi.
- Önder, H. (2018). Sürdürülebilir kalkınma anlayışında yeni bir kavram: Döngüsel ekonomi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 57, 196-204.
- Özkan, A., Günkaya, Z., Özdemir, A., & Banar, M. (2018). Sanayide temiz üretim ve döngüsel ekonomiye geçişte endüstriyel simbiyoz yaklaşımı: Bir değerlendirme. *Anadolu University of Sciences & Technology-B: Theoretical Sciences*, 6(1).
- Scipioni, S., Russ, M., & Niccolini, F. (2021). From barriers to enablers: The role of organizational learning in transitioning SMEs into the circular economy. *Sustainability*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/su13031021>
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Stahel, W. R. (2016). *The circular economy: A user's guide*. Routledge.
- Villegas, F., Marković, S., Sancha, C., Davcik, N., Sharma, P., & Llonch Andreu, J. (2025). Circular economy: The key link between learning orientations and competitive advantage in small and medium-sized enterprises. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/BSE.70186>